

ТУТ ИПАК ҚУРТИ ЯНГИ ИНБРЕД ТИЗИМЛАРИНИНГ ПИЛЛА МАҲСУЛДОРЛИГИ ВА КАЛИБРИ

Насириллаев Б.У.¹, Турғунбоева Н. А.², Ғиёсова К. С.³

¹Ипакчилик ИТИ лаборатория мудири, к.х.ф.д., профессор;

²Ипакчилик ИТИ таянч докторанти; ³Ипакчилик ИТИ илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15407980>

Аннотация. Республикамизда тут ипак қурти зотларини парваришлаб олинган пиллалардан тайёрланган ипак маҳсулотларини жаҳон бозори талабларига мос қилиб етиштириш учун генетик селекционер олимлар янги хусусиятларга эга бўлган тизимлар олиб, зотлар генотипини бойитиб боришлари талаб этилади. Мазкур тақдим этилаётган илмий мақолада Ипакчилик илмий-тадқиқот институтида йирик пиллалар зотлар популяциясида маҳсулдорлиги юқори бўлган инбред тизимлар олиш бўйича илк маълумотлар келтирилган. Хусусан, Гўзал, Марварид, Линия 300, Линия 301 тизимларидан пилла вазни ва ипакчанлиги юқори бўлган оилалар танлаб олиниб, улардан биринчи инбред авлод олинди.

Калим сўзлари: Ипак қурти, зот, линия, инбридинг, пилла вазни, пилла қобиғи вазни, ипакчанлик, пилла калибри, хом ипак чиқиши.

Аннотация. Для того чтобы производимые шелковые изделия, из выращенных отечественных коконов соответствовали с требованиям и мирового рынка, ученые-генетики-селекционеры должны получать новые линии с новыми характеристиками и обогатить генотипы пород. В настоящей научной статье представлены первые данные по получению инбредных линий, с высокой продуктивностью в популяции крупно коконных пород в Научно-исследовательском институте шелководства. В частности, из пород Гузал, Марварид, Линия 300 и Линия 301 были отобраны инбредные семьи, с повышенными показателями массы кокона и шелконосности.

Ключевые слова: Тутовый шелкопряд, порода, линия, инбридинг, масса кокона, масса коконной оболочки, шелконосность, калибр кокона, выход шелка-сырца.

Annotation. For grown silk products from domestic cocoons to meet the requirements of the global market, genetic breeders must obtain new lines with new characteristics and enrich the genotypes of breeds. The current scientific article presents the first data on the production of inbred lines with high productivity in a population of large cocoon breeds at the Scientific Research Institute of Sericulture. In particular, inbred families were selected from the Guzal, Marvarid, Line 300, and Line 301 breeds with increased cocoon weight and silkiness.

Keywords: Silkworm, breed, line, inbreeding, cocoon weight, shell weight, silkiness, cocoon caliber, raw silk yield.

Ипакчилик тармоғи ривожланган етакчи мамлакатларда, хусусан, Хитой Халқ Республикаси ва Ҳиндистон каби давлатларнинг иқлим шароити тут ипак қуртларини бир йилда бир неча маротаба парваришлаб, юқори пилла ҳосили етиштириш учун жуда қулай мухит ҳисобланади. Мазкур мамлакатларда пилла ва палла маҳсулотлари етиштириш ҳажмини юқорилиги ҳам, айнан йил давомида пилла етиштириш йўлга қўйилганлигидан далолат беради.

Республикамизнинг иқлим шароити кескин континентал бўлганлиги сабабли баҳор мавсумида ҳам об-ҳавонинг турлича келиши, яъни, бир йил иссиқ ва қуруқ бўлса, бошқа йили эса аксинча бир мунча салқин ва намгарчилик юқори бўлиши ипак қуртларини парваришда турли хил ноқулайликлар келтириб чиқаради. Натижада бундай ноқулай шароитларда парваришланган ипак қуртларидан тайёрланган пиллалардан кўзланган сифатли ипак маҳсулотлари олишнинг имкони бўлмайди. Шу каби муаммолар ечимини топишда тут ипак қуртининг ноқулай шароитларга мосланувчанлик хусусиятларини оширишга қаратилган илмий изланишлар долзарб йўналишлардан ҳисобланади.

Юртимизнинг олимлари Ш.Р.Умаров, Қ.А.Жумағулов, А.Н.Батирова [1] лар тут ипак қурти зотлари ва дурагайлариининг ишлаб чиқариш шароитида маҳсулдорлик кўрсаткичларига атроф-муҳит омиллари таъсири тадқиқ этилган. Шу билан биргаликда, атроф-муҳитнинг ноқулай омиллари натижасида пилланинг технологик кўрсаткичлари, мисол қилиб айтганда, ипак толасини чувалиши 3,2-3,8 фоизга, узлуксиз чувиб олинадиган пилла ипининг узунлиги эса 200-215 метрга қисқариши аниқланган. Пилла етиштириш ва уни қайта ишлаш жараёнларига янги замонавий ва инновацион технологияларни жорий этишдолзарб масалалардан ҳисобланади. Маҳсулот сифатини назорат қилиш орқали жаҳон ипакчилилик бозорида рақобатбардош янги технологияларни жорий этиш борасида бир қатор тадқиқотлар амалга оширилмоқда.

Х.С.Хомидий, Ш.Юлдашев [2], Х.С.Хомидий, Ш.Р.Умаров [3] ва бошқа олимларнинг илмий изланишларида ипак қуртлари маҳсулдорлик хусусиятлари ва ташқи муҳит омиллари ўртасида ўзаро боғлиқлик мавжудлиги ҳамда ушбу омиллар орқали кўрсаткичларни ўзгаришини бошқариш мумкинлиги таъкидланади.

Бир гуруҳ олимларимиз А.Н.Батирова, Ш.Р.Умаров, Х.А.Ялғашев, В.У.Сулаймонова [4]лар томонидан ёзги иссиқ шароитда ҳам биологик кўрсаткичлар бўйича юқори натижаларни намоён этган Линия 1 ва Линия 2 тизимларни тадқиқ этишган. Мазкур тизимлар қуруқ пилладан хом ипак чиқиши бўйича деярли бир хил натижани кўрсатган – 42,25-42,74%. Пилла ипининг умумий узунлиги ҳам бир хил даражада эканлиги аниқланган (1008-1067м). Лекин, Линия 2 тизими бироз ингичкароқ ипак толасига эга экани маълум бўлган (3559 м/г). Ушбу тизимлар иштирокидаги дурагайлариининг технологик кўрсаткичларини таҳлил қиладиган бўлсак, улар анчагина юқори эканлигини кўришимиз мумкин. Хом ипак чиқиши 46,26-48,28%, пилла ипининг умумий узунлиги 1008-1250 м ва толанинг метрик рақами 3058-3817 м/г ни ташкил этганлигини ўз тажрибаларида кузатганлар.

Ишлаб чиқариш шароитида пиллаларни етилмасдан териш натижасида пиллаларни сифат кўрсаткичларини пасайиши кузатилмоқда. Бу борада Қ.А.Жумағулов, Ш.Р.Умаров [5] лар пиллалар етилмасдан пилла ўрашнинг 4-кунида териблиб олинган пиллаларни иссиқлик агрегатларида ғумбакларини ўлдириш жараёнида навдор пиллаларни 5,2 % га, 5-кун терилса, 3,0 % га ва 6-куни терилганда 2,5 % гача доғли пиллаларни ҳосил қилиб, пилланинг сифат кўрсаткичини пасайишига сабабчи бўлиши аниқланган. Агарда пиллалар 7-8 ва 9-кунларида терилган бўлса, бу кўрсаткич 0,3-0,5 % гача таъсир кўрсатишини ўз тажрибаларида кузатганлар.

Республикамизда ипакчилик тармоғини изчил ривожлантириш учун биологик ва маҳсулдорлик кўрсаткичлари юқори бўлган ипак қурти тизимларини яратишга катта эътибор қаратилмоқда. Бу борада кўплаб олимлар изланишлар олиб боришмоқда. Б.У.Насириллаев, Д.А.Исматуллаева, М.Ш.Жуманиёзов, Ё.М.Зияева [6] лар тут ипак қуртининг "Гўзал" ва "Марварид" зотларининг етакчи хўжалик белгилари бўйича

тахлилий изланишлар олиб борганлар. Ушбу зотларнинг бошқалардан фарқ қилувчи асосий хусусияти шундан иборатки, пиллалари йирик, вазндор ва пилла ипининг метрик номери юқори, ипакчанлиги – 23,2-23,7% гача, толанинг умумий узунлиги – 1470-1485 м, ингичкалиги “Гўзал” зотида – 3278 м/г, “Марварид” зотида – 3234 м/г, хом ипак чиқиши – 44,0-44,5% ни ташкил этади. Ушбу зотлар иштирокида саноат миқёсида янги дурагайларни парваришlash мақсадга мувофиқлиги таъкидлаб ўтилган.

Бизнинг ушбу илмий изланишимиз, юқорида келтириб ўтилган йирик пиллали зотлар популяциясида янги сермахсул тизимлар олишга йўналтирилган. Асосий мақсад шундан иборатки, янги тизимлар юқори маҳсулдорлик билан бирга юқори ҳаётчанлик кўрсаткичи билан ҳам бошқа тизимлардан ажралиб туриши лозим. Қўйилган мақсаддан келиб чиқиб, 2024 йилги баҳор мавсумида Гўзал, Марварид, Линия 300 ва Линия 301 тизимларининг энг кучли оилаларидан икки хил йўналишда танлов ўтказилди ва инбред авлод олинди.

Қуйидаги жадвалда 2024 йил баҳор мавсумида олинган инбред авлоднинг пилла маҳсулдорлиги ва пиллалар калибри бўйича кўрсаткичлари келтирилган.

1-жадвал

Янги инбред авлодларнинг пилла маҳсулдорлиги

Тизимлар		Пилла вазни, г	Пилла қобиғи вазни, мг	Ипакчанлик, %	Пилла калибри, мм	
1	2	3	4	5	6	7
Гўзал	♀ (n=20)	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	2,57 ± 0,04	543,2 ± 9,8	21,25 ± 0,21	18,75 ± 0,4
		σ	0,12	29,37	0,64	1,63
		$C_v, \%$	5,0	5,4	3,0	8,7
	♂ (n=20)	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	2,08 ± 0,04	541,0 ± 8,9	25,6 ± 0,13	19,52 ± 0,25
		σ	0,1133	26,7	0,38	1,108
		$C_v, \%$	5,4	4,9	1,5	5,7
♀ ва ♂ бўйича ўртача		2,33	542,1	23,4	19,1	
Марварид	♀ (n=20)	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	2,68 ± 0,03	542,0 ± 105,2	20,2 ± 0,1	23,6 ± 0,2
		σ	0,09	336,8	0,34	0,87
		$C_v, \%$	3,4	62,1	1,7	3,7
	♂ (n=20)	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	2,26 ± 0,03	545,0 ± 5,73	24,4 ± 0,15	23,6 ± 0,2
		σ	0,096	18,34	0,48	0,95
		$C_v, \%$	4,3	3,4	1,9	4,0
♀ ва ♂ бўйича ўртача		2,47	543,5	22,3	23,6	
Линия-300	♀ (n=20)	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	2,73 ± 0,05	514,5 ± 10,5	18,9 ± 0,32	19,6 ± 0,2
		σ	0,16	29,7	0,90	0,93
		$C_v, \%$	5,7	5,8	4,8	4,7
	♂ (n=15)	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	2,27 ± 0,06	504,0 ± 10,86	22,2 ± 0,4	19,35 ± 0,15
		σ	0,186	30,7	1,069	0,582
		$C_v, \%$	8,2	6,1	4,8	3,0
♀ ва ♂ бўйича		2,50	509,25	20,56	19,5	

		ўрғача				
Линия-301	♀ (n=20)	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	2,52±0,034	490,6±11,4	19,8±0,2	23,5±0,3
		σ	0,1076	36,53	0,55	1,17
		$C_v, \%$	4,3	7,4	2,8	5,0
	♂ (n=20)	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	2,06±0,03	490,0±7,5	23,7±0,15	23,02±0,33
		σ	0,09	24,04	0,48	1,51
		$C_v, \%$	4,3	4,9	2,0	6,6
	♀ ва ♂ бўйича ўрғача		2,29	490,3	21,8	23,3

Юқоридаги жадвалда кўриниб турганидек, Гўзал, Марварид зотларида ва Линия-300 ҳамда Линия-301 тизимларимизни пилла маҳсулдорлик кўрсаткичлари юқори натижаларни кўрсатган. Мисол учун айтадиган бўлсак, Марварид зоти (2,68 г) ва Линия-300 тизимини (2,73 г) урғочи пиллалари вазни нисбатан бирмунча юқори натижа кўрсатган. Ипакчанлик Гўзал (25,6%) ва Марварид (24,4%) зотларимизнинг эркак пиллаларида юқори бўлганлигини кўришимиз мумкин. Пиллаларни калибри бўйича Марварид зоти 23,6 мм, Линия-301 тизими 23,26 мм натижани кўрсатди. Ушбу анчагина юқори натижаларни сақлаб қолиш мақсадида ҳар бир зот таркибида инбред авлодлар олинди ва уларни кейинги мавсумда кўрсаткичларини мустаҳкамлаш мақсадида яна бир неча инбред урчитиш ишлари амалга оширилади.

Хулоса қилиб айтганда, йирик пиллали зотлар таркибида олинган янги сермахсул тизимлар келажакда ҳам пилла маҳсулдорлиги, ҳам яшовчанлик хусусияти юқори бўлган селекцион материал бўлиб хизмат қилади. Кўрсаткичлари гомоген ҳолатга келгунча, яъни тахминан 6-7-инбред авлодга келиб қўйилган мақсадга эришиш мумкин бўлади. Натижада келажакда мамлақтимиз уруғчилиги учун маҳаллий шарт-шароитларга мос бўлган сермахсул зотлар чиқарилишига эришиш мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Умаров Ш.Р., Жумагулов Қ.А., Батирова А.Н. Экологик омилларни етиштириладиган пилланинг сифат ва технологик кўрсаткичларига таъсири. // Чорвачилик ва наслчилик иши. –Тошкент, 2021. -№ 4(09). 25-27-Б.
2. Хомидий Х.С., Юлдашев Ш. Влияние кормового качества листа шелковицы на биологические параметры коконов тутового шелкопряда. // Ипак. – Ташкент, 2000. - №2. – С. 8-10.
3. Хомидий Х.С., Умаров Ш.Р. Исследование качества листа шелковицы на биологические показатели гусениц и технологические параметры коконов тутового шелкопряда. // Сб: Ўзбекистон ипакчилиқни ривожлантиришнинг илмий асослари. – Тошкент, 2001. 60-64-б.
4. Батирова А.Н., Умаров Ш.Р., Ялғашев Х.А., Сулаймонова В.У. Иссиқ шароитда янги тизим ва дурагайлар пилла ипининг технологик кўрсаткичлари. // Чорвачилик ва наслчилик иши. –Тошкент, 2023. -№ 1(06). 40-41-Б.
5. Жумагулов Қ.А., Умаров Ш.Р. Турли муддатларда терилган тарик пиллаларни қуритиш агрегатидан ўтказишни сифат кўрсаткичларига таъсири. // Чорвачилик ва наслчилик иши. –Тошкент, 2019. -№ 6(11). 51-52-Б.